

«Нужны ли мы нам?»: научные социальные сети и CRIS в контексте репрезентации ученого и полноты информации о научных исследованиях

Рыхторова Анна Евгеньевна
младший научный сотрудник отдела научных исследований открытой науки ГПНТБ СО РАН
rykhtorova@gpntbsib.ru
ORCID: 0000-0001-7790-8226

Аннотация: Цель данной работы – сравнить возможности научных социальных сетей и CRIS относительно целей научного сообщества. Научные социальные сети уже почти двадцать лет развиваются как площадка для обмена мнениями и идеями, реализации научной коммуникации и интеграции исследователей в жизнь научного сообщества. Однако эмпирические исследования показывают, что научное сообщество мало заинтересовано в данной функции научных социальных сетей: в первую очередь исследователям важен открытый доступ к информации об исследованиях и их конечным результатам, а также репрезентация и самопрезентация, включающая публичную демонстрацию личных достижений на широкую аудиторию. Принимая во внимание отсутствие направленности на коммуникацию внутри системы, CRIS более точно отвечает потребностям исследователей в демонстрации научных достижений и, что важнее, – поиске информации, однако научные социальные сети все еще располагают более развитыми рекомендательными алгоритмами. Однако применение таких алгоритмов приводит к опасности образования «эхо-комнат», сводящих на нет стремление к плюрализму мнений и критическому анализу информации.

Ключевые слова: научные социальные сети, академические социальные сети, CRIS, открытая наука, репозиторий данных.

“Do we need us?”: Academic social networks and CRIS in the context of the representation of a scientist and the completeness of information about scientific research

Rykhtorova Anna Evgen'evna

*Junior Researcher, Department of Scientific Research of
Open Science, State Public Scientific and Technical Library
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences*

rykhtorova@gpntbsib.ru

ORCID: 0000-0001-7790-8226

Abstract. The purpose of this work is to compare the capabilities of scientific social networks and CRIS in relation to the goals of the scientific community. Scientific social networks have been developing for almost twenty years as a platform for the exchange of opinions and ideas, the implementation of scientific communication and the integration of researchers into the scientific community. However, empirical studies show that the scientific community is not very interested in this function of scientific social networks: researchers are mostly interested in open access initiatives, as well as representation and self-presentation, including demonstration of personal achievements to a wide audience. Given the researchers' lack of focus on communication, Current research information system (CRIS) more accurately meets the needs of researchers in demonstrating scientific achievements and, more importantly, in finding information. Nevertheless, scientific social networks still have more developed recommender algorithms. However, the use of such algorithms leads to the danger of the formation of "echo-rooms" that nullify the need for pluralism of opinions and critical analysis of information.

Keywords: academic social networks, CRIS, open science, data repository.

Введение

За последние десятилетия представления об открытой науке прошли путь от отдельных концепций открытого доступа и открытого программного обеспечения до экосистемы открытой науки, включающей, согласно рекомендациям ЮНЕСКО [11], такие взаимосвязанные составляющие, как открытое научное знание, открытая научная инфраструктура, открытый диалог с другими системами знаний и открытое участие социальных акторов. В соответствии с нормами и рекомендациями такой экосистемы, научные достижения рассматриваются как собственность всего научного сообщества, что предполагает безоговорочное согласие ученых безвозмездно и свободно делиться своими знаниями и ресурсами друг с другом. Свободное распространение знаний также рассматривается как один из факторов «рекламы» исследователей и производимого ими контента, а также быстрого повышения цитируемости научных статей. Важной частью данного процесса является обмен идеями как по формальным, так и по неформальным каналам, и скорость такого обмена зачастую играет ключевую роль в интенсификации темпов исследований. В этом контексте уже почти двадцать лет активно развиваются научные социальные сети как квинтэссенция такого обмена. Научные социальные сети, объединяя рекомендательные алгоритмы, а также функции площадки для коммуникации, коллаборации и самопрезентации, репозитория, должны были стать мощным средством поддержки науки в целом и открытой науки в частности. Однако на сегодняшний день можно отметить существенные сомнения в их исключительности и действительной необходимости для научного сообщества, что обусловлено не только критическим отношением к, например, показателям цитируемости в «эхо-камерах», формируемых алгоритмами, но и потребностями самих ученых, зарегистрированных в таких сетях.

Научные социальные сети: проблемы мотивации и целеполагания

Научные – или академические – социальные сети (далее – НСС), как шаг по созданию более удобной, специализированной среды для научных коммуникаций, начали активно развиваться с 2008 года [2] на фоне успеха таких социальных сетей, как LinkedIn, предназначенного для установления деловых контактов, или Facebook, позволяющего объединять профессиональное и частное распространение информации. Учитывая опыт таких сетей относительно построения профилей пользователей, потребности научного сообщества в оценке достижений и доступе к информации, а также все более активно развивающуюся концепцию открытой науки, НСС в качестве главных особенностей приняли:

- *открытость* – научные социальные сети имеют наибольшую долю среди сайтов, предоставляющих зеленый открытый доступ, включая доступ к препринтам, презентациям, сопроводительным материалам и иным данным; также научные социальные сети позволяют отслеживать действия и достижения других пользователей, сопутствующие исследовательскому процессу [2];
- *репутационные индексы* на основе альтметрик, включающих калькуляцию всех случаев взаимодействия с материалом [19]. Данные индексы умеренно коррелируют с другими академическими рейтингами и, следовательно, отражают не только традиционный академический капитал, но также вовлеченность пользователей платформы в процессы научной коммуникации (аналогично показателям ‘вовлеченности’ общих социальных сетей). Репутационные индексы могут быть показателем для измерения эффективности исследователя [12];
- активно развивающиеся *рекомендательные алгоритмы* для поиска соавторов, включая как рекомендации, основанные на опыте сотрудничества и уровне исследователей, так и рекомендации новых соавторов [10];
- *унифицированную научную самопрезентацию либо репрезентацию*: несмотря на различные стратегии поведения пользователя, от пассивного потребления до сетевого индивидуализма и нетворкингу [15], содержание профилей пользователей стандартизировано и побуждает к максимальному наполнению сведениями о личных достижениях.

Благодаря данным особенностям, НСС до некоторой степени могут восприниматься как «научная кухня», способствующая «переводу внимания на институционально невидимые прежде практики производства научного знания» [16]. Также существенный импульс получает развитие междисциплинарных и мультидисциплинарных связей, а рост цитируемости в научных социальных сетях связывают с ростом индекса Хирша [5]. При этом основным назначением НСС является обмен мнениями и идеями, реализация научной коммуникации и интеграция исследователей в жизнь научного сообщества.

Однако в процессе функционирования НСС исследователи отмечали и существенные недостатки, связанные с несоответствием действительности ожиданий как создателей таких сетей, так и их пользователей. Например, в контексте упомянутой «научной кухни», исследователи отмечают, что большинство опубликованных материалов отражают только успешные исследовательские проекты, а также зачастую не позволяют отследить информацию о сотрудничестве между коллективами авторов и наставниками, диссертационными комитетами, соинвесторами в грантах, а также реальных размерах исследовательской группы [3], что может быть существенным для понимания того, как и

почему были получены конечные, опубликованные результаты либо сформированы те или иные модели научного сотрудничества. Также экспертные опросы [14] показали такие риски, как, например, «информационное капсулирование», что перекликается с рассуждениями иных исследователей [18], отмечающих в НСС образование создаваемых алгоритмами «эхо-камер». Данный процесс, аналогичный развивающемуся в «общих» социальных сетях, связан с тем, что рекомендательные алгоритмы, настроенные на поиск единомышленников и схожих по тематике работ, начинают создавать закрытую систему, внутри которой транслируются и повторяются схожие идеи, убеждения, а альтернативная точка зрения «отсекается» алгоритмами как нерелевантная, значительно сужая горизонт возможностей для исследователей. Помимо алгоритмов, на образование «эхо-камер» также влияет важность для ученых представления о себе как о части сообщества, разделяющего общее видение, ценности и цели. В данном случае «эхо-камеры» образуются при объединении в соответствии с общим видением и абстрагированием от несоответствующих данных, ценностей, мнений, нередко содержащих критику – происходит не связанное с алгоритмами «информационное капсулирование» в рамках платформ, предполагающих плюрализм указанных выше явлений [4].

Важна и позиция научного сообщества, проявляющаяся в опросах и практике использования НСС. Так, еще первые количественные исследования пользователей в 2010-2014 г. показали, что ожидания роста сотрудничества через них оказались надуманными: только 13% (2010 г. [9]) – 18% (2013 г. [7]) тех, кто зарегистрировался на этих сайтах, можно считать частыми пользователями (посещающими сайты раз в неделю или чаще). На сегодняшний же день показательным является то, как в рамках обсуждения вопросов в одной из крупнейших и ведущих научных социальных сетей, ResearchGate, можно отметить довольно низкую вовлеченность сообщества: ветки дискуссий набирают в среднем до 10-17 ответов, а дискуссии из 30 и более сообщений скорее исключение. Также сравнительно небольшая часть самых активных пользователей использует предоставляемые возможности, связанные с карьерой – поиск вакансий и приглашение исследователей [19].

Кроме того, небольшое исследование, проведенное на факультете библиотековедения и информатики в Кувейте в 2015 г. [6] показало, что заявленные причины посещения НСС были в основном связаны с желанием «общаться с другими» (95,2%), но фактическое общение было умеренным. Для многих респондентов может быть достаточно простого присутствия в НСС, когда особое внимание уделяется построению своих академических профилей [8]. Отечественные исследователи также отмечают, что в основном ученые в НСС тратят время на поиск и чтение публикаций, а также выкладывают свои ранее опубликованные работы [17]; так, подавляющее большинство респондентов аналогичных

опросов используют научные социальные сети для поиска научного контента (92,6%), чуть меньше половины – для сбора и хранения собственных научных работ (48,1%), презентации собственных научных результатов (44,1%) [13]; самыми распространёнными действиями в сети становятся «чтение статей» (83,3%), «выкладывание опубликованных работ» пользователей (67%) и «тематический поиск публикаций» (66,5%) [16]. Также наукометрический анализ документопотока по НСС, проведенный исследователями из ГПНТБ СО РАН [21], показал, что НСС интересны научному сообществу как инструменты оценки академической активности в Интернете, объекты для анализа их структуры, репозитории для размещения научных данных, объекты для разработки алгоритмов анализа научных социальных сетей, площадка для обмена публикациями и место для подбора литературы для обзоров, что соотносится с результатами опросов и подтверждает их.

Не менее интересным с точки зрения участия научного сообщества в работе НСС представляется и то, что многие профессора, занимающиеся исследованиями, не считают использование НСС важным для видимости публикаций; их профили создаются внешними акторами, либо под влиянием требований института [1].

Тем не менее, ученые активно используют неспециализированные социальные сети в том числе для того, чтобы рассказывать о своих достижениях либо достижениях своих коллег простым и популярным языком, смешивая такие сообщения с бытовыми темами или личными интересами, то есть, не отделяя профессиональную деятельность от самопрезентации онлайн и представляя ее как важную составляющую личности. Стремление к такому «смешанному» общению можно отметить не только на крупных площадках, таких, как Twitter или Facebook, где «посты» о научной деятельности могут привлечь большую аудиторию, но и в рамках достаточно нишевых серверов децентрализованных социальных сетей, например, на scholar.social – платформе микроблогов, работающей на свободном программном обеспечении Mastodon и предназначенной для исследователей, аспирантов, библиотекарей, редакторов журналов, научных сотрудников и иных представителей научного сообщества.

В связи с вышесказанным, возникает вопрос: действительно ли НСС нужны научному сообществу в том виде, в котором они были задуманы, а требования научных организаций, касающиеся обязательного присутствия сотрудников в таких сетях – рациональны?

Научные социальные сети и CRIS-системы

Обобщение данных об использовании НСС позволяет сделать вывод о том, что научное сообщество преимущественно при их использовании заинтересовано в первую очередь в доступе к материалам исследований – как конечным результатам, так и

информации о ходе работы над ними, а также самопрезентации, включающей демонстрацию личных достижений исследователя. Основная функция НСС, заключающаяся в коммуникации и интеграции, в данном контексте интересует сообщество в меньшей степени, несмотря на активную их реализацию в иных сетях.

На этом фоне активно развиваются CRIS (Current research information system) – «текущие исследовательские информационные системы», предназначенные для хранения, управления, обмена, организации, связи и анализа данных для исследовательской деятельности. И CRIS, и НСС могут быть как специализированными, так и политематическими; открытыми либо закрытыми. НСС, как правило, не ограничиваются участниками из одной организации; CRIS могут быть ограничены рамками одного учреждения, но могут служить и в качестве консолидированной системы, включающей множество организаций.

Разумеется, существенным отличием CRIS от НСС является возможность непосредственных обсуждений внутри системы – CRIS не предполагает коммуникации. Однако учитывая низкую вовлеченность научного сообщества в данный процесс, возможно говорить о том, что такие системы во многом дублируют существующие элементы НСС, что показано в таблице 1.

Для составления таблицы были использованы данные из доклада Ударцевой О. М. [20] при выделении сведений о CRIS, а также рассмотрены страницы исследователей и организаций в Academia.edu, ResearchGate, Open Research Community, SciPeople, Scientbook, Mendeley, Social Science Research Network. Выделенные элементы могут не полностью совпадать между различными CRIS и НСС: таблица отмечает их принципиальное наличие в качестве распространенной единицы.

Таблица 1: Представление основных сведений, важных для исследователей, в CRIS и НСС.

Область категории сведений	Наименование категории сведений	CRIS	НСС
Самопрезентация / репрезентация исследователя	ФИО	+	+
	Должность	+	+
	Ученая степень, ученое звание	+	+
	Отдел/подразделение	+	+
	Контакты (телефон, внутренний телефон, e-mail, комната)	+	+
	Публикации	+	+
	Научные интересы	+	+
	Образование стаж работы, продвижение по карьерной лестнице	+	+
	Активность (участие в конференциях, членство в составе отделений, секций, редколлегии журналов, ученых и	+	-

	диссертационных советах)		
	Работа со студентами, аспирантами; награды, премии, благодарственные письма	+	-
	Краткая биографическая информация	+	+
	Идентификаторы	+	+
	Участие в НИР / научных проектах	+	+
	Наукометрические данные (цитируемость, индекс Хирша)	+	+
Сведения о публикации	Тип публикации	+	+
	Доступность публикации для чтения и/или скачивания	+	+
	Язык	+	+
	Год публикации	+	+
	Соавторы	+	+
Проекты и направления	Тип проекта	+	-
	Начало проекта	+	-
	Статус (активно, завершено)	+	+
	Научные концепции	+	-
	Научные подразделения	+	-
	Соавторы	+	+
	Наставники	+	-
	Финансирование проекта	+	-
Информация об исследовательской группе	+	-	
Сведения об организации	Наименование организации	+	+
	Адрес организации	+	+
	Веб-сайт организации	+	+
	Телефон	+	+
	Направления работы организации	+	-
	Алфавитный перечень подразделений	+	+
	Сотрудники организации	+	+
Рекомендательные алгоритмы	Рекомендации похожих статей	-	+
	Рекомендации людей, занимающихся определенной тематикой	-	+
	Рекомендации организаций, занимающихся определенной тематикой	-	+
	Рекомендации исследовательских групп, занимающихся определенной тематикой	-	+
	Ранжирование авторов по вкладу (среди всех зарегистрированных пользователей)	-	+
	Ранжирование авторов по вкладу внутри организации	+	+
	Выделение новых поступлений	+	+
	Выделение популярных дисциплин и направлений	-	+

Так, и CRIS, и HCC содержат элементы репозитория, позволяя загружать как публикации, так и сопутствующие материалы в открытый доступ; предоставляют сведения об организациях и профилях пользователей, списки которых выводятся в виде отдельных

указателей. В контексте информации о пользователях важным представляется то, что во время изучения индивидуальных страниц исследователей в НСС была отмечена их слабая наполняемость: реже всего пользователи заполняли раздел с краткой биографической или личной информацией («о себе»), а наиболее актуальная и полная информация касалась публикаций. Прочие разделы имели минимальное наполнение из одного-двух ключевых слов; продвижение по службе также актуализировалось редко, в результате чего позиция «аспирант», например, значилась за уже прошедшими защитой диссертационных работ исследователями. Данная ситуация соотносится с выводами о малой интенсивности использования НСС, обозначенными в предыдущем разделе. В этом контексте CRIS в целом дают большую информацию о процессе работы над исследованием, включая информацию об источниках финансирования, наставниках, точной продолжительности работы. Также на сегодняшний день CRIS дает немного больше информации и о самом исследователе, более объемно показывая его профессиональную деятельность. Учитывая, что в CRIS информацию вносит администратор, более корректно говорить о репрезентации, чем о самопрезентации, и данный аспект также частично снимает проблему наполненности профиля исследователя.

Принимая во внимание отсутствие направленности на коммуникацию внутри системы, CRIS более точно отвечает потребностям исследователей в демонстрации достижений и, что важнее, – поиске информации. В то же время, отличительной особенностью НСС также являются развитые рекомендательные алгоритмы, важные для поиска информации по теме исследования. Учитывая, что CRIS также активно развиваются и уже позволяют проводить поиск по ключевым словам, а также выделять авторов с наибольшим вкладом за заданный период, есть основания полагать, что и они пойдут по пути доработки рекомендательных алгоритмов.

Стоит отметить также, что и в рамках CRIS, и в рамках НСС остаются нерешенными вопросы публикации материалов неудачных и тупиковых экспериментов, позволяющих более полно представить исследовательский процесс, а также образование «эхо-комнат», следующее за внедрением поисковых алгоритмов. Последнее менее актуально для CRIS, однако, в случае указанного развития, вполне вероятно.

Заключение

Исходя из данных опросов исследователей, наукометрического анализа публикаций по НСС, а также результатов изучения страниц пользователей, на данном этапе научные социальные сети не могут рассматриваться как площадка полноценной коммуникации и коллаборации, какими они были задуманы, а требования организаций, касающиеся обязательной регистрации сотрудников в таких сетях – нерациональны. Несмотря на важную

роль, которая отводится им в рамках развития открытой науки, а также активную доработку рекомендательных алгоритмов, НСС по важному для исследователей функционалу приближаются к открытым репозиториям и базам данных, что нивелирует их основное назначение. Новые системы, такие, как CRIS, во многом повторяют функционал НСС, дополняя и расширяя их информативность. Однако данные тенденции могут привести к чрезмерному усложнению как CRIS, так и НСС, либо чрезмерному дублированию информации на различных платформах и, как следствие, потерю ее актуальности на части из них и возможной коммерциализации наиболее актуальных, что приводит к стагнации и утрате ориентации на научные связи и коммуникацию в рамках открытой науки.

Преодоление сложившейся ситуации, с учетом нерабочих стратегий по «обязыванию» исследователей к ведению страниц в НСС, представляется возможным либо через смену целеполагания и мотивации научного сообщества в сторону большей вовлеченности в полилог внутри себя, либо через признание его текущих целей и мотивации, и больший уход от НСС в сторону консолидированных CRIS.

Список использованных источников:

1. Arrobo, K. M. B. et al. Comparative Analysis of the Presence of University Professors from Southern Ecuador in Scientific Social Networks / K. M. B. Arrobo, M. H. Becerra, M. M. Espinosa, I. M. Gutiérrez // WorldCIST 2021: Trends and Applications in Information Systems and Technologies. – 2021. – vol. 1367. – pp 12–21. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_2
2. Blümel, C. Academic Social Networks and Bibliometrics // Handbook Bibliometrics / ed. by Rafael Ball, 255-264. – Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110646610-026>
3. Chen, P.-Y. Academic social networks and collaboration patterns // Library Hi Tech. – 2020. – Vol. 38, № 2. – pp. 293-307. DOI: <https://doi.org/10.1108/LHT-01-2019-0026>
4. Corvello, V. et al. An Investigation on the Use by Academic Researchers of Knowledge from Scientific Social Networking Sites / Vincenzo Corvello, Maria C. Chimenti, Carlo Giglio, Saverino Verteramo // Sustainability. – 2020. – vol. 12(22). – 9732. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12229732>
5. Mandiá-Rubal, S. et al. La implantación de internet en la gestión de perfiles profesionales en investigación científica / Mandiá-Rubal, S.; López-Ornelas, M.; Túñez-López, J. M. // Texto Livre. – 2019. – vol. 12, № 3. – pp. 144–167. DOI: <https://doi.org/10.17851/1983-3652.12.3.144-167>

6. Mansour, E. A. H. The Use of Social Networking Sites (SNSs) by the Faculty Members of the School of Library & Information Science, PAAET, Kuwait // *The Electronic Library*. – 2015. – № 33 (3). – pp. 524–46. DOI: <https://doi.org/10.1108/EL-06-2013-0110>.
7. Nández, G., Borrego, Á. Use of Social Networks for Academic Purposes: A Case Study // *The Electronic Library*. – 2013. – № 31 (6). – pp. 781–91. DOI: <https://doi.org/10.1108/EL-03-2012-0031>.
8. Nentwich, M., König, R. Academia Goes Facebook? The Potential of Social Network Sites in the Scholarly Realm // *Opening Science* / ed. by Sönke Bartling and Sascha Friesike. – Cham: Springer International Publishing, 2014. – pp 107–124.
9. Procter, R. et al. “Adoption and Use of Web 2.0 in Scholarly Communications. / Rob Procter, Robin Williams, James Stewart, Meik Poschen, Helene Snee, Alex Voss, Marzieh Asgari-Targhi // *Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences*. – 2010 – № 368 (1926). – pp. 4039–56. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0155>.
10. Roozbahani, Z. et al. A systematic survey on collaborator finding systems in scientific social networks / Zahra Roozbahani, Jalal Rezaenour, Hanif Emamgholizadeh, Amir Jalaly Bidgoly // *Knowledge and Information Systems*. – 2020. – № 62. – pp. 3837–3879. DOI : <https://doi.org/10.1007/s10115-020-01483-y>
11. UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO, 2021. URL : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en> (дата обращения: 29.06.2022)
12. Wiechetek, Ł., Pastuszek, Z. Academic social networks metrics: an effective indicator for university performance? // *Scientometrics*. – 2022. – № 127. – pp. 1381–1401. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04258-6>
13. Гримов, О. А. Академическая мобильность в научных социальных сетях (по материалам эмпирического исследования) // *Манускрипт*. – 2021. – Том 14, Выпуск 12. – С. 2680-2684
14. Гримов, О. А. Научные социальные сети: опыт экспертной рефлексии // *Социально-экономическая реальность поликультурного мира: новые вызовы, угрозы и риски: сборник статей Международной научно-практической конференции*. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. – С. 74-78
15. Гримов, О. А. Обобщённые результаты исследования научных социальных сетей (по данным онлайн-опроса) // *Гуманитарные проблемы современности: сборник статей IV Международной научно-практической конференции*. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. –С. 85-89

16. Душина, С. А., Куприянов, В. А. Идея и реальность научной коммуникации в академических социальных сетях // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. – 2020. – № 3 (100). – С. 81-91.
17. Камнева, А. В. К "коммунизму знаний": что могут дать ученым академические социальные сети в интернете? // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. – 2018. – № 4 (34). – С. 244-252
18. Касавин, И. Т. Иллюзия дарения: как сети превращают бескорыстный обмен знанием в навязчивый краудсорсинг // Epistemology & Philosophy of Science. – 2019. – Том 56, № 4. – С. 29-36.
19. Куприянов В. А. и др. Научный капитализм в академических социальных сетях и анализ его влияния на ученых / В. А. Куприянов, С. А. Душина, Т. Ю. Хватова // The Digital Scholar: лаборатория философа. – 2019. – Т. 2, № 4. – С. 61-81. DOI: <https://doi.org/10.5840/dspl20192452>
20. Ударцева, О. М. Роль библиотеки в решении задач управления исследовательским процессом научной организации [Видео] // Интеграция научных и научно-технических библиотек в цифровую систему коммуникаций: научно-исследовательский семинар Фундаментальной библиотеки ИНИОН РАН (23 июня 2022 г.) : URL : <https://youtu.be/W1-HV88Rb1Y?t=12976> (Дата обращения: 27.06.2022)
21. Юкляевская, А. В., Бусыгина Т. В. Наукометрический анализ документопотока по академическим социальным сетям, представленного в базе данных Web of Science // Научные коммуникации. Профессиональная этика (Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием) – 2019 – С. 152-159.

References:

1. Arrobo, K. M. B. et al.. Comparative Analysis of the Presence of University Professors from Southern Ecuador in Scientific Social Networks / K. M. B. Arrobo, M. H. Becerra, M. M. Espinosa, I. M. Gutiérrez // WorldCIST 2021: Trends and Applications in Information Systems and Technologies. – 2021 – vol. 1367. – pp 12–21. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_2
2. Blümel, C. Academic Social Networks and Bibliometrics // Handbook Bibliometrics / ed. by Rafael Ball, 255-264. – Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1515/9783110646610-026>
3. Chen, P.-Y. Academic social networks and collaboration patterns // Library Hi Tech. – 2020. – Vol. 38, № 2. – pp. 293-307. DOI: <https://doi.org/10.1108/LHT-01-2019-0026>

4. Corvello, V. et al. 2020. An Investigation on the Use by Academic Researchers of Knowledge from Scientific Social Networking Sites / Vincenzo Corvello, Maria C. Chimenti, Carlo Giglio, Saverino Verteramo // *Sustainability*. – 2020. – vol. 12(22). – 9732. DOI: <https://doi.org/10.3390/su12229732>
5. Mandiá-Rubal, S. et al. La implantación de internet en la gestión de perfiles profesionales en investigación científica / Mandiá-Rubal, S.; López-Ornelas, M.; Túnñez-López, J. M. // *Texto Livre*. – 2019. – vol. 12, № 3. – pp. 144–167. DOI: <https://doi.org/10.17851/1983-3652.12.3.144-167>
6. Mansour, E. A. H. The Use of Social Networking Sites (SNSs) by the Faculty Members of the School of Library & Information Science, PAAET, Kuwait // *The Electronic Library*. – 2015. – № 33 (3). – pp. 524–46. DOI: <https://doi.org/10.1108/EL-06-2013-0110>.
7. Náñez, G., Borrego, Á. Use of Social Networks for Academic Purposes: A Case Study // *The Electronic Library*. – 2013. – № 31 (6). – pp. 781–91. DOI: <https://doi.org/10.1108/EL-03-2012-0031>.
8. Nentwich, M., König, R. Academia Goes Facebook? The Potential of Social Network Sites in the Scholarly Realm // *Opening Science* / ed. by Sönke Bartling and Sascha Friesike. – Cham: Springer International Publishing, 2014. – pp 107–124.
9. Procter, R. et al. 2010. “Adoption and Use of Web 2.0 in Scholarly Communications. / Rob Procter, Robin Williams, James Stewart, Meik Poschen, Helene Snee, Alex Voss, Marzieh Asgari-Targhi // *Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences*. – № 368 (1926). – pp. 4039–56. DOI: <https://doi.org/10.1098/rsta.2010.0155>.
10. Roozbahani, Z. et al. A systematic survey on collaborator finding systems in scientific social networks / Zahra Roozbahani, Jalal Rezaeenour, Hanif Emamgholizadeh, Amir Jalaly Bidgoly // *Knowledge and Information Systems*. – 2020. – № 62. – pp. 3837–3879. DOI : <https://doi.org/10.1007/s10115-020-01483-y>
11. UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO, 2021. URL : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en> (дата обращения: 29.06.2022)
12. Wiechetek, Ł., Pastuszek, Z. Academic social networks metrics: an effective indicator for university performance? // *Scientometrics*. – 2022. – № 127. – pp. 1381–1401. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04258-6>
13. Grimov, O. A. Akademicheskaya mobil'nost' v nauchnykh sotsial'nykh setyakh (po materialam ehmpiricheskogo issledovaniya) [Academic mobility in scientific social networks (based on empirical research)] // *Manuskript [Manuscript]*. – 2021. – Vol. 14, № 12. – pp. 2680-2684 (In Russ.)

14. Grimov, O. A. Nauchnye sotsial'nye seti: opyt ehkspertnoi refleksii [Scientific social networks: experience of expert reflection] // Sotsial'no-ehkonomicheskaya real'nost' polikul'turnogo mira: novye vyzovy, ugrozy i riski: sbornik statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Socio-economic reality of a multicultural world: new challenges, threats and risks: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference]. – Kursk: Yugo-Zapadnyi gosudarstvennyi universitet, 2021. – pp. 74-78 (In Russ.)
15. Grimov, O. A. Obobshchennye rezul'taty issledovaniya nauchnykh sotsial'nykh setei (po dannym onlain-oprosa) [Generalized results of the study of scientific social networks (according to the online survey)] // Gumanitarnye problemy sovremennosti: sbornik statei IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii [Humanitarian problems of our time: collection of articles of the IV International Scientific and Practical Conference]. – Kursk: Yugo-Zapadnyi gosudarstvennyi universitet, 2022. –pp. 85-89 (In Russ.)
16. Dushina, S. A., Kupriyanov, V. A. Ideya i real'nost' nauchnoi kommunikatsii v akademicheskikh sotsial'nykh setyakh [The idea and reality of scientific communication in academic social networks] // Vestnik Rossiiskogo fonda fundamental'nykh issledovani. Gumanitarnye i obshchestvennye nauki [Bulletin of the Russian Foundation for Basic Research. Humanities and social sciences]. – 2020. – № 3 (100). – pp. 81-91. (In Russ.)
17. Kamneva, A. V. K "kommunizmu znaniy": chto mogut dat' uchenym akademicheskie sotsial'nye seti v internete? [Toward "knowledge communism": what can academic social networks on the Internet give scientists?] // Problemy deyatel'nosti uchenogo i nauchnykh kollektivov [Problems of activity of a scientist and scientific teams]. – 2018. – № 4 (34). – pp. 244-252 (In Russ.)
18. Kasavin, I. T. Illyuziya dareniya: kak seti prevrashchayut beskorystnyi obmen znaniam v navyazchivyi kraudsorsing [The Giving Illusion: How Networks Turn Selfless Knowledge Sharing into Intrusive Crowdsourcing] // Epistemology & Philosophy of Science. – 2019. – Tom 56, № 4. – pp. 29-36. (In Russ.)
19. Kupriyanov V. A. et al. Nauchnyi kapitalizm v akademicheskikh sotsial'nykh setyakh i analiz ego vliyaniya na uchenykh [Scientific capitalism in academic social networks and analysis of its impact on scientists] / V. A. Kupriyanov, S. A. Dushina, T. YU. Khvatova // The Digital Scholar: laboratoriya filosa. – 2019. – T. 2, № 4. – pp. 61-81. DOI: <https://doi.org/10.5840/dspl20192452> (In Russ.)
20. Udartseva, O. M. Rol' biblioteki v reshenii zadach upravleniya issledovatel'skim protsessom nauchnoi organizatsii [Video] [The role of the library in solving the problems of managing the research process of a scientific organization] // Integratsiya nauchnykh i nauchno-tekhnicheskikh bibliotek v tsifrovuyu sistemu kommunikatsii: nauchno-issledovatel'skii seminar

Fundamental'noi biblioteki INION RAN [Integration of scientific and scientific-technical libraries into the digital communication system: research seminar of the Fundamental Library of INION RAS] (23 june 2022) : URL : <https://youtu.be/W1-HV88RblY?t=12976> (27.06.2022) (In Russ.)

21. Yuklyaevskaya, A. V., Busygina T. V. Naukometricheskii analiz dokumentopotoka po akademicheskim sotsial'nym setyam, predstavlenogo v baze dannykh Web of Science [Scientometric analysis of document flow on academic social networks presented in the Web of Science database] // Nauchnye kommunikatsii. Professional'naya ehtika (Materialy IV Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem) [Scientific communications. Professional ethics (Proceedings of the IV All-Russian scientific and practical conference with international participation)] – 2019 – pp. 152-159. (In Russ.)